

SPRE ALTĂ MINTE TRANSMISĂ

Ileana BENGA*

Transmitted. To Another Mind (Abstract)

Dwelling on Sanda Golopenția's fundamental research and subsequent conceptualisations on ethnological problems pertaining, ultimately, to longitudinal transmissions of culturally relevant bonds of community life, this commentary intends to highlight the importance of the fine-grained analysis on exclusively observable facts, as compared to broader temporalities of ethnology and anthropology, out of the reach of historical document.

Keywords: cultural transmission, field-research interaction, folklore facts, temporalities, diachrony.

Cuvinte-cheie: transmitere culturală, interacțiune în cercetarea de teren, fapt folcloric, temporalități, diacronie.

Preocuparea de căpetenie a minții mele profesionale, de când am ales drumul în etnologie, a constat în deslușirea, mă gândeam eu, a procedeelelor prin care ni s-a transmis acest folclor din vremuri ancestrale, ni se spunea, până în prezentul acelor ani nouăzeci ai secolului XX, în care aflam cutare și cutare „obiect” etnografic într-un teren pe care eu îl atingeam prima oară. Dacă a fost sau nu a fost un motor bun de căutare al creșterii mele profesionale, mult-putînul scris de mine în acești ani stă mărturie. Cu această intenție clarificatoare mă apropiez de textul studiului *Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor*, al șaselea studiu publicat în secțiunea de *TEORIE GENERALĂ* a volumului *Folclor, Etnologie, Antropologie* al Sandei Golopenția, sperând să pot demonstra importanța pe care eu o atașez acestui articol¹ în contextul lung al căutărilor mele.² Articolul este, însă, genetic legat de al patrulea studiu din volum,

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca”

¹ Articolul a apărut inițial în „Revista de etnografie și folclor”, tomul 22, 1977, nr. 1, p. 15–29, o versiune lărgită fiind ulterior integrată volumului Sanda Golopenția, *Intermemoria. Studii de pragmatică și antropologie*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001. În volumul aflat în discuție, articolul este încadrat între paginile 53–75.

² Între timp, un nou sens s-a ivit din lectura cărții prof. Golopenția și acestui sens îi aduce un omagiu titlul meu: „Pe coperta unu a cărții figurează unul dintre maeștrii mei: Tira Irina [...] Am vorbit cu ea zile în șir, minunându-mă cum nu se istovește plăcerea și noutatea spuselor. Alături de Ana Bud, de Maria Frunzălesii, de Dotia Berbeșteanului, sau de Vasalie de peste Punte, Irina Tira e unul dintre oamenii cei mai însemnați din viața mea. Ajunsă astăzi aproape de vârsta ei de atunci, mă întreb *dacă am trecut atât de viu, în vreo altă minte, lucrurile la care țin și pe care le doresc fără moarte.*” (sublinierea mea, în Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, p. 421, citat aflat în articolul *Lansarea volumului Sanda Golopenția: Hori de femeii din Breb*, Providence, R.I., 12.12.2004).

Probleme semiotice în cercetarea folclorului, cel puțin în ceea ce privește subcapitolul *Partenerii comunicării folclorice*³. Am să încep cu acesta.

Dorind să identifice implicațiile semiotice a ceea ce numește „porțiunea *creație colectivă anonimă* din definiția tradițională a folclorului”, prof. Golopenția descrie trei instanțe comunicaționale: a) „emisia comunicării folclorice este asigurată în mod necesar de *mai mulți emițători*”, b) mesajul folcloric e dezlegat de personalitatea emițătorilor: „nu este (fiind anonim) un *simptom* al personalității emițătorilor”, și c) „recepția (de către însuși emițător, de către un receptor distinct unic, de către o colectivitate receptoare) este irelevantă pentru stabilirea caracterului specific al comunicării folclorice.”⁴. Fiecare din cele trei instanțe/ grupuri de comunicare sunt, la rândul-le, explicitate și subdivizate.

Așadar, întâia categorie are nevoie de rafinarea perspectivei, autoarea statuând limpede că „nu este o trăsătură de suprafață a comunicării folclorice. Adeseori, în cadrul acesteia, inițiativa pare a aparține unui singur emițător: povestitorul, bocitoarea, jucătorul care „zice” o strigătură etc. Am sugera deci, ca utilă, distincția între emițătorul de fapt, nemijlocit, imediat, *de suprafață* (uneori numit *interpret*) și emițătorul ocult, implicit, *de adâncime* (uneori numit *creator*). Emițătorul de suprafață poate fi un individ izolat și nu la el se referă definiția tradițională. Emițătorul de adâncime este însă în mod obligatoriu un grup și include, alături de emițătorul imediat, **șiragul amorf al strămoșilor**.”⁵ (sublinierea mea cu aldine, p. 41). Cu alte cuvinte, se reface, cu diacronia clar marcată, o anumită structură cladistică ajunsă ramificat până în prezent. În acest arbore, ne este furnizată nu numai morfologia, ci și *morfologia istorică* (n.n.) a situației de transmitere: „la nivelul structurii de adâncime emisia comunicării folclorice este asigurată în mod necesar de un **grup infinit de emițători prezenți și absenți** (= de o colectivitate anonimă).” (sublinierea mea, *Ibidem*). Perspectiva capătă amploare morfo-dinamică, atunci când discuția introduce distincțiile emițător de suprafață/ emițător de adâncime și subgrup (individ) emițător prezent/ subgrup emițător absent (explicitarea b), dat fiind că: „mesajul folcloric nu este (nu poate să fie) un simptom al personalităților incluse în subgrupul emițător infinit al absenților; mesajul folcloric este în schimb un simptom al personalităților incluse în subgrupul emițător finit de suprafață. **Selecția de către emițătorul de suprafață a piesei folclorice**, alterarea acesteia îi demască gusturile, preferințele, docilitatea în raport cu subgrupul absent.” (sublinierea mea, *Ibidem*). În sfârșit, cea de a treia instanță comunicațională (c) este modulată astfel: „Grupul receptor ar putea fi conceput ca incluzând, alături de receptorul de fapt, **subgrupul virtual infinit al urmașilor**. Folclorul ar fi în acest caz o **tranzacție comunicativă între două grupuri absente: absenții ascendenți și absenții descendenți**, ai căror „delegați” semiotici sunt *interpretul (interpreții)*, respectiv *spectatorul (publicul)*. Deosebirea dintre tradiția cultă

³ Articolul a apărut inițial în „Revista de etnografie și folclor”, tomul 16, 1971, p. 117–121. În volumul aflat în discuție, articolul apare între paginile 39–43. Autoarea își deschide studiul cu o notă importantă, contemporană elaborării lui: „Informația pe care se bazează notele în prezentul articol am obținut-o prin lectura în manuscris a lucrării: Thomas A. Sebeok, *Semiotics. The State of the Art* (sub tipar). Autorului, al cărui curs de semiotică, ținut în 1969–1970 la Universitatea Indiana, Bloomington, Indiana, a provocat multe dintre reflecțiile de față, îi mulțumim pe această cale.” (p. 39).

⁴ Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, Editura Academiei Române, București, 2021, p. 40.

⁵ *Ibidem*, p. 41.

și tradiția folclorică s-ar mărgini la caracterul de individ singular al emițătorului cult în raport cu caracterul de grup infinit al emițătorului folcloric.” (sublinierea mea cu aldine, *Ibidem*). Acești mari absenți, cei ascendenți și cei descendenți, care își fac simțită prezența tocmai în cea mai spectaculoasă manieră, aceea de a delega survenirea incidenței folclorice celor două instanțe prezente în sens temporal (interpretul și spectatorul), seamănă uluitor de bine cu un genom cultural *avant-la-lettre*, genom pe care, în calitatea mea de contemporan cu secvențierea genomului biologic uman (în anii nouăzeci) l-am preluat cu îndrăzneala tinereții în anii 2000, pentru a încerca să descriu felul în care survine un conținut tare de tradiție folclorică într-o etalare de tip ceremonial/ ritual popular (2010). În baza cunoștințelor acumulate acum, în 2023, ar fi, pe de o parte, dificil să distingem, chiar și la modul pseudo-metaforic, între „genele culturale” care codifică strict proteine de transcris, necesare unui corp determinat de funcții celulare, între grupările de gene (*gene clusters*) care, luate câte două, trei etc., controlează alte capitole ale funcționării organismului rezultat, și între proprietățile încă neelucidate ale umbritelui *dark genome*⁶, crezut lung și inutil un timp, dovedit misterios și puternic cum fără tăgadă este, astăzi. Pe de altă parte, chiar dacă am trecut, personal, de vârsta importului cu iz metaforic dintr-o paradigmă științifică în alta, ajungând la cea în care fie le preiau așa cum sunt la origine, fie nu le mai aplic deloc, consider că forța raționamentului prof. Sanda Golopenția de a identifica survenirea *tradiției* prin purtătorii ei absenți, că sunt cei trecuți – că sunt cei viitori⁷, îmi justifică în mod unic, până acum⁸, intuițiile despre un *ce* ireductibil care *este* transmis. Ireductibil, ori compus într-o structură anume, demnă de a fi ori necesar de a fi transmisă.

Problema survine, însă, atunci când confruntăm înțelegerea faptelor de cultură etnologică în lunga lor diacronie – perspectivă intuitivă personalizată, greu de

⁶ https://www.bbc.com/future/article/20230412-the-mystery-of-the-human-genomes-dark-matter?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=f1fe2b3b43-briefing-dy-20230414&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-f1fe2b3b43-43764057 (accesat în: 25.04.2023).

⁷ Într-un articol scris inițial în 2011 și reluat apoi și amplificat în 2017 (*Light and warmth, sweets and breads: the repertoire of a peculiar alms exchange between the living and the unborn children, in rural Argeș, Romania*, în „Orma. Revistă de studii etnologice și istorico-religioase”, nr. 27, 2017, p. 229–253) vorbind despre riturile funerare și raportarea lor obligatorie la statutul nostru de oameni vii, limitat așa cum este la momentul intrării și la momentul ieșirii omului din viață, am pus pe axa temporală participanții la schimbul de ofrande funerare și mi-a rezultat un continuum liniar în care nu numeam *absenții ascendenți* și *absenții descendenți* (cu termenii prof. Sanda Golopenția) drept ceea ce sunt, absenți, ci drept ceea ce încetau și, respectiv, urmau să fie: „One striking thing is the ubiquity of validity of the temporal axis, in considering, at the moment of speech, the categories of dead and living people. Many traditions practice a divination upon survival in the immediate sequence of time, many require *pomeni* / alms while alive, that is, for the benefit of the dead-to-be; and many, on the other hand, require, similarly, divination acts and compulsory alms-exchanges, between the born and the un-born: the born-to-be. In other words, translating from one cultural paradigm to another, both the dead and the living are being categorized in present-dead and future-dead, and in present-living and future-living. Easy to see, therefore, where does the category of the come-into-being-yet-not-rightfully-living fit: that is, the aborted, the miscarried, and the dead before christening. They are incomplete in their condition of both future(in/ the/ past)-living and present-dead. They scare and disrupt the quietness of the ‘modal’ living order. They may pass for never fully-relevant but they must be remembered, in their own niche”.

⁸ Cf. Pascal Boyer, *Tradition as Truth and Communication: a cognitive description of traditional discourse*, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney, Cambridge University Press, 1990. Olivier Morin, *Cultural transmission*, 2018, 1–10. DOI: 10.1002/9781118924396.wbiea1882 (accesat în 09.11.2022).

uniformizat științific – cu imponderabilitatea datelor de factură etnografică, atestate mereu într-un prezent mai mult sau mai puțin punctual. Calitatea lor de document se reduce la cea de *fapt-etnologic-la-un-moment-dat*⁹, poziție complicată în „tabelul elementelor istoric-documentare” (dacă ar crea cineva unul), despre el putând afirma cu certitudine doar că desemnează mai mult o cronologie de fapte, decât o taxonomie de fapte; și cu toate acestea, mai toate încercările de datare ale faptelor etnologice au eșuat (ori rămân, iremediabil, imposibil de datat), în schimb, încercările de înscriere taxonomică continuă să fie fertile metodologic. În acest impas, o umilă soluție ar putea veni din artificul de reprezentare a temporalităților atașate documentar: geologia și stratigrafia faptelor etnologice ar putea lăsa locul unor timpi mai modești istoric, cum sunt cei croiți generațional. În fond, este unica temporalitate în judecata căreia nu greșim, fiindcă putem atașa o valoare, fie și subiectivă, de adevăr mărturiilor autobiografice¹⁰ ori autoreferențiale¹¹, ele conținând temeinic drept *documente*.

În sprijinul definitiv al unui asemenea demers necesar vin dezvoltările și demonstrațiile teoretice ale Sandei Golopenția privitoare la *Intermemorie*¹², la colectivitățile-memorie¹³ țărănești¹⁴, la memoriile colective patente sau latente¹⁵ și la istoria conversațională¹⁶. Termenii teoretizării sunt optimi pentru noi: „Istoria conversațională

⁹ Ileana Benga, *Tradiția folclorică și transmiterea ei orală*, Cluj-Napoca, Editura Ecco, 2005, p. 185–188.

¹⁰ Oana Benga, Bogdan Neagota, Ileana Benga, *The importance of the Rites of Passage in Assigning Semantic Structures to Autobiographical Memory*, în „Behavioral and Brain Sciences”, Cambridge University Press, vol. 38, 2015, p. 20–21.

¹¹ Bogdan Neagota, *Cultural Transmission and Mechanisms of Fictionalisation and Mythification in Oral Narratives*, în „Revista de Etnografie și Folclor / Journal of Ethnography and Folklore”, New Series, no 1–2/2013, Bucharest, Romanian Academy Publishing House, p. 63–88. Cf. Ileana Benga, *Tales we tell are tales we dwell. The tale between belief-tale and fairytale*, în *Ibidem*, p. 89–100.

¹² În articolul *Intermemoria* din volumul aflat în discuție, p. 76–103. Articolul a aparținut dintâi volumului *Intermemoria. Studii de pragmatică și antropologie*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, unde era integrat între p. 35–65.

¹³ „Înțeleg prin colectivitate-memorie orice colectivitate care satisface următoarele condiții: (a) toți membrii ei se cunosc; (b) toți membrii ei sunt în contact vorbit; (c) toți membrii ei sunt în contact ritual.” (*Ibidem*, p. 77). „Atunci când vorbim, astăzi, despre colectivități-memorie, credem, într-adevăr că e vorba, nu atât, sau nu numai, de o comunitate rituală, ci și, sau mai cu seamă, de orice comunitate de cunoașteri mute, de tăceri avertizate și de dialoguri indefinit scrutate.” (*Ibidem*, p. 79).

¹⁴ „Din punctul de vedere al lucrării de față, colectivitățile-memorie țărănești sunt structuri *secundare*, repliate asupra lor însele, *recesive*, am putea spune, întrebuițând termenul lui Mircea Florian (1983).” (*Ibidem*, p. 80). „Termenul dominat, dependent, secundar este cel pe care Florian îl numește *recesiv*.” (*Ibidem*).

¹⁵ „Vom numi aceste grupuri – familia, vecinătatea, parohia, sectele, elita locală, grupul zilierilor fără pământ, ansamblul locuitorilor – grupuri *evidente*.” (*Ibidem*). „Căci, alături de memoria pulsând în grupurile evidente, pe care propun să o numim *memorie patentă*, ostensibilă, sau manifestă (engl. *overt*), orice comunitate adăpostește și e dispusă să recunoască sporadic, chiar dacă nu le proclamă, memoriile colective *latente*, neexhibate și mai greu de reperat (engl. *covert*), care aparțin grupurilor a căror componență nu e amănunțită și a căror natură nu e proclamată deschis. Aceste grupuri sunt departe de a fi secrete sau interzise. Dacă însă conștientizarea lor rămâne fugară, accidentală și voalată, lucrul se datorează faptului că acceptarea lor ca *locus* și/sau obiect memorial specific e adeseori percepută ca riscând să facă imprezibil jocul celorlalte grupuri în interiorul societății considerate.” (*Ibidem*, p. 81).

¹⁶ „Vom distinge, așadar, între, pe de o parte, seria ordonată de conversații care au avut loc între doi sau mai mulți membri ai comunității și se conservă în memoria vorbitorilor respectivi sub forma unei *istorii conversaționale* și, pe de altă parte, reluarea spontană și creatoare a unui ansamblu *sui generis* de fragmente de

este forma ideală de fixare și de conservare, de punere în memorie a conversațiilor trecute. Am putea spune că ea este echivalentul, în intermemorie, al **spitei de neam în memoria genealogică**.” (sublinierea mea cu aldine)¹⁷. Că timpul memoriei colective verificabile este limitat și concesionat realităților focusate de „prezentul proiectului vizionar”¹⁸ al grupurilor studiate, Sanda Golopenția a înțeles foarte exact: „Fiecare grup este suportul unei memorii colective care plonjează mai mult sau mai puțin în trecut.”¹⁹ Și: „În viața obișnuită a comunităților rurale, explorarea trecutului și explorarea viitorului sunt însă departe de a fi simetrice.”²⁰ **Trecutul în vigoare**, titlul de subcapitol al studiului privitor la *intermemorie*, reprezintă un concept valoros pentru punctualitatea documentară cu care ne luptăm noi voind să dăm corporalitate unor incidențe documentare de a căror condiție întâmplătoare/ aparență bidimensională²¹ nu putem scăpa. Autoarea descrie: „Trecutul în vigoare se modifică pe măsură ce, pierzându-și membrii, grupul nu mai poate accede la

conversații preluate, în conformitate cu nevoile clipei, din istoriile conversaționale care compun experiența de dialog a vorbitorilor. Această reluare, a cărei funcție este aceea de a consolida o conversație emergentă situând-o la punctul de întâlnire dintre mai multe istorii conversaționale independente și îmbogățind-o cu tot ce acestea îi pot oferi, asigură *ancorarea conversațiilor în memoria grupului*.” (*Ibidem*, p. 87–88).

¹⁷ *Ibidem*, p. 89. Textul se continuă rafinat și complex: „Fie că e vorba de conversații din care memoria păstrează mai degrabă aspectul locutoriu, ilocutoriu sau perlocutoriu, fie că ordinea cronologică și delimitarea conversațiilor sunt strict conservate sau progresiv afectate – prin retopirea semantică a amintirilor de vorbă, prin vorbirea interioară care rămâne în dialog și reconstruiește parteneri conversaționali în funcție de nevoile multiple și nuanțate ale momentului, sau prin reinterpretarea neîntreruptă a trecutului dialogal – istoria conversațională oferă fiecăruia dintre membrii unei comunități posibilitatea **de a urca sau coborî cursul timpului vorbit**.” (sublinierea mea cu aldine).

¹⁸ *Ibidem*, p. 101.

¹⁹ *Ibidem*, p. 100. Fragmentul continuă: „Pentru a stabili limitele trecutului pe care grupul îl asumă sau, am putea spune, ale **trecutului în vigoare**, etnologul trebuie să refacă seria evenimentelor celor mai îndepărtate în timp cu privire la care acesta dispune încă, dacă nu de participanți direcți (și deci de martori), cel puțin de comentatori. Etnologul va urca (sau coborî) deci, din etapă în etapă, până la primul episod din *lanțul de mărturie* privitoare la evenimentele respective. Ea (sau el) va deveni astfel capabil să evalueze *adâncimea temporală a memoriei colective a grupului*.” (sublinierea mea cu aldine).

²⁰ *Ibidem*, p. 101.

²¹ Sanda Golopenția dă o memorabilă lectură comparativă volumului *Flatland. A Romance of many dimensions with illustrations by the author*, A SQUARE publicat în 1884 de clasicistul și teologul englez Edwin Abbot, în volumul său *Bulevardele vieții*, București, Editura Spandugino, 2018, între p. 846–850. Romanul își plasează acțiunea în 1999, milenarist (mai bine de o sută de ani în viitorul auctorial), și o sfârșește demonstrativ într-un 2007 al captivității vizionarilor (p. 848–849), autoarea concentrându-și atenția asupra satirii sociale rezultante: „Forța de simbolizare a autorului, Abbott la pătrat, convertește și reconvertește cu tâlc masculinul în feminin sau invers, de la un spațiu la altul.” (p. 850). Textul ei reia un articol publicat inițial în numărul special *Punctul și linia* al revistei *Secolul 21*, nr. 7–12, 2011. Anterior, întâia mea întâlnire cu Platlanda o datorez lui Ioan Petru Culianu, care, dimpotrivă, lasă deoparte socialul narațiunii lui Abbott, pentru a se dedica modelului explanatoriu pe care îl furnizează acesta multidimensionalității spațiului și prin urmare, timpului, în capitolul *Trusa istoricului pentru a patra dimensiune* din *Călătorii în lumea de dincolo*, București, Editura Polirom, 2002 [1991], între p. 56–59: „Dar cum ne-ar vedea pe noi o ființă cvadridimensională? Așa cum ființele plane sunt literalmente deschise pentru noi, dar nu și pentru celelalte ființe plane, tot așa și noi suntem complet deschiși vederii unei ființe cvadridimensionale, cu toate că nu putem arăta interiorul corpului nostru unei ființe umane, chiar dacă am dori-o. O altă caracteristică a percepției vizuale cvadridimensionale ar fi aceea că obiectul vizat poate fi văzut din toate părțile deodată, ca și cum ar fi situat în centrul ochiului observatorului.” (p. 59).

evenimentele ai căror martori și comentatori au dispărut. În paralel, adâncimea temporală a memoriei colective poate rămâne aceeași, descrește sau spori.”²²

În subcapitolul *Prezentul memoriei*, lucrurile se concretizează conceptual și mai mult: autoarea generează descrierea a două prezenturi definibile în raport cu intermemoria: „[p]rimul, pe care l-am putea numi *prezentul lung*, nu este altceva decât trecutul în vigoare, așa cum e trăit dialogal.”²³; „[a]l doilea, *prezentul scurt* sau *prezentul punctual*, este, în schimb, prezentul ancorării conversaționale emergente și expansive.”²⁴. Mai mult, ea le plasează în raport de opoziție: „Opoziția prezent durativ / prezent punctual este deci, la nivelul intermemoriei, opoziția dintre un trecut în vigoare unic și o pluralitate de trecuturi în vigoare”, căci „[a] defini în mod clar opoziția dintre prezentul durativ și prezentul punctual al intermemoriei presupune perceperea a două dinamisme temporale esențial diferite”, discuția purtându-se în jurul pulsațiilor prin care devine manifest fiecare asemenea dinamism²⁵.

Demonstrația ancorării în prezent exclude sau nu are nevoie de formele de preterit ale comunicării folclorice, pe care noi le presupunem, iar arareori, le și dovedim (prin documente *in-the-past*). Un vis, nu doar al meu, de a dovedi aspectul durativ / imperfectiv al activării folclorice din trecut, prin documente care să precizeze indubitabil *the missing-link* între prezent și preterit, cere activarea unor gramatici paralele care să însăleze fapte folclorice. Cu alte cuvinte, fenotipia evidentă a faptului/ documentului de folclor nu doar ne lasă, dar ne și îndrumă să presupunem undeva, imprecis în timp dar de nesmintit, prezența unei genotipii care, întocmai precum codul genetic al biologiei ființelor vii, a colportat pe traseul transmiterii o mare cantitate de materii, pe care a „înfășurat-o” specific și pe care, după criteriile neelucidate încă (dacă, vreodată), le re-aduce la viață prin incidența folclorului, unitate cu unitate, ori grup unitar cu grup unitar. Folclorul, văzut prin perspectiva aceasta, nu se mai distinge cu nimic de alte forme particularizate-individualizate-*cluster*-izate ale culturii umane. Totuși, că (mai) e prezent, că e fosil (arhive, muzee), folclorul reprezintă, așa cum îi spune și numele (folk-lore), un *cluster* în sine, or, aceasta rămâne sarcina noastră, a arheologilor săi: dezvelirea unor straturi culturale relevante pentru ansamblu.

Aici intervine din nou prof. Golopenția, punându-ne în mâini uneltele omologate pentru arheologia noastră folclorică: „instituțiile” grupurilor folclorice, care sunt responsabile de emergența a ceea ce numim *folklore*. Suntem în cuprinsul articolului

²² Sanda Golopenția, *Folclor...*, p. 100.

²³ *Ibidem*, p. 101, continuând așa: „Cu alte cuvinte, trecutul istoriilor conversaționale în curs, prezentul conversațiilor trecute așa cum pulsează ele în indivizi. Grație lui, fiecare conversație recapitulează implicit tot trecutul necesar, mai exact tot trecutul vorbit pe care partenerii unei istorii conversaționale au simțit nevoia să-l poarte «asupra lor» și să-l infiltreze în conversația în curs.”

²⁴ *Ibidem*, p. 102.

²⁵ *Ibidem*, textul continuă: „Primul se caracterizează prin pulsația regulată prezent-trecut-prezent a istoriei conversaționale. Prezentul durativ al intermemoriei este, în ultimă analiză, trecutul în vigoare pentru partenerii unei istorii conversaționale. Prezentul punctual se definește, dincolo de istoria conversațională în curs, printr-o pulsație prezent-trecuturi multiple ale tuturor istoriilor conversaționale care i-au antrenat pe unul sau pe altul dintre participanții la conversația în curs. Spărgând limitele istoriei conversaționale, prezentul punctual se lasă traversat de către toate trecuturile în vigoare pe care le interiorizează partenerii de conversație, cu zestrea lor pestră de istorii conversaționale.”

Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor și preluăm definierea colectivității, drept rețea de acțiuni și interacțiuni, definibile fiecare: acțiunile, opuse inacțiunii, vizează modificarea relațiilor individ/ grup – mediu; interacțiunile, opuse izolării, vizează modificarea relațiilor dintre indivizi, cei care preiau pe rând rolurile de agent și de anti-agent²⁶. Foarte grăitoare sunt exemplele de rețea pe care le citim: „Exemple de acțiuni sunt: acțiunile legate de cultivarea pământului, acțiunile legate de creșterea animalelor, acțiunile legate de vânătoare, pescuit sau cules, acțiunile legate de construirea unui adăpost etc. Exemple de interacțiuni cu extensiuni diferite în timp, de natură și de intensități diferite sunt: trânta, lupta, căsătoria, spectacolul, conversația etc.”²⁷ Aplicând o combinatorică de sorginte matematică de tipul: combinații de n (numărul indivizilor care compun un grup) luate câte k (lista tipurilor de acțiuni și interacțiuni pe care le considerăm fundamentale), Sanda Golopenția proiectează măsurători stratigrafice și cronotopice asupra documentelor extrase din teren: „s-ar putea măsura deschiderea acțională și interacțională a grupului, gradul de coeziune al grupului respectiv, perspectivele acționale și interacționale care i se deschid, caracterul tradițional sau modern al grupului și, ca rezultat, tipul de colectivitate pe care acesta îl manifestă.”²⁸.

Subcapitolul următor, *Indivizi și subiecți*, aduce în prim plan raportul dintre „subiectul” cercetător și „obiectul” cercetat, cu aserțiuni de o modernitate mereu activă: „Cercetătorul poate observa acțiuni (interacțiuni) care se desfășoară spontan sau poate provoca acțiuni (interacțiuni) pentru a le observa.”²⁹ Subiectul, în acest caz, va fi identificat între indivizii selectați de către cercetător pentru rolurile de agent și anti-agent pentru niște roluri (acțiuni, interacțiuni) provocate. Ni se precizează, totuși, că cercetătorul nu poate provoca statutul de subiect al familiilor/ neamurilor/ vecinătăților/ grupurilor în întregime lor, aserțiune de mare impact metodologic. Totul în interacțiunea verbală a cercetătorului depinde de harul și darul („capacitatea interacțională”) său propriu, alături de disponibilitatea dublată de interes a interlocutorului ales, căruia i se adresează o cerință de împlinit³⁰: „Atunci când coerența nu poate fi realizată decât cu sacrificarea unei părți din informațiile existente, vor fi reținute în mod prioritar informațiile rezultate din observarea indivizilor. Această opțiune se justifică prin faptul că, produs al interacțiunii cu cercetătorul, *subiectul este un individ modificat*.”³¹.

Interacțiunea verbală provocată de cercetător aduce un subiect în postura de *informator*: „subiectul care acceptă să descrie, să evalueze, să justifice o acțiune și o descrie,

²⁶ *Ibidem*, p. 53, de asemenea: „Folosim termenul *anti-agent* (și nu de *partener* sau *co-participant*) pentru a marca *rezistența* pe care, în această calitate, fiecare dintre indivizii participanți la o interacțiune o opune celui care este momentan agent, caracterul permanent *negociat*, *emergent* al unei interacțiuni.”

²⁷ *Ibidem*, p. 54.

²⁸ *Ibidem*, p. 55: Foarte interesantă și grăitoare deopotrivă este raționarea integrală a puțințelor de faptuire ale faptelor de folk-lore: „S-ar putea, de asemenea, lua în considerare, alături de faptuire, la care ne-am referit implicit până acum, cealaltă modalitate a acțiunii sau interacțiunii: *abținerea*, alături de acțiuni sau interacțiuni în ansamblu, *actele* (momentane) și *activitățile* (durative) pe care acestea le presupun.”

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ „Obiectul acestei cereri poate fi: executarea, mimarea, colaborarea la imaginarea, descrierea, evaluarea justificarea etc. a unei (părți a unei) acțiuni sau [...] unei (părți a unei) interacțiuni.” – *Ibidem*, p. 56.

³¹ *Ibidem*, p. 57.

evaluează, justifică, subiectul care acceptă să descrie, să evalueze, să justifice o interacțiune și o descrie, evaluează, justifică. *Informatorul este un subiect care vorbește*.³² Subcapitolul *Informatori* se ocupă cu statutul acestor indivizi cărora li se cere participarea la cercetare, dar care nu încetează să genereze și comportamente și interacțiuni spontane. Ordinea în memorie, în rememorarea explicită, succesiunea în care informatorul își prezintă ceea ce noi numim repertoriu, prin „deliberări retrospective interioare”, inserțiunile unor comentarii adiacente câte unei incidente în repertoriu, aflate „între solilocviul de *individ* și precizările de *informator*”, sunt toate mijloace prin care ni se permite „să pătrundem în mecanismul de actualizare în memorie a repertoriului”³³. Subiect, informator, cercetător, sunt, la finalul cercetării, instanțe modificate de interacțiune: ele sunt descrise de autoare în termeni de „alienare”, pentru că „nu pot fi controlate, în starea actuală a cunoștințelor noastre cel puțin”, lucru vădit de atribuirea nediferențiată din literatura de profil a termenului „*purtător de folclor*”³⁴.

Următorul segment de discurs se preocupă de *Cercetarea de teren și cercetarea de laborator*, statuând că primul termen are acoperire atunci când sunt observați „subiecți” și „informatori” pe terenul lor, în vreme ce al doilea capătă sens atunci când numiții participanți sunt translocați pe terenul cercetătorului; emblematic, observarea „indivizilor”, ni se arată, nu poate avea loc decât **în terenul lor**.³⁵

În acest punct al demonstrației ne sunt introduse figurile emblematice de *Creatori, executanți, martori și comentatori*, fiecare explicitată aparte și în context. Notând acțiunea (ceea ce se dă la ipoteză) cu x, o sumă de ecuații devin posibile, ai căror termeni vor fi: *individul creator, individul executant* (funcții ale abordării x), pe de o parte, și *individul martor, individul comentator* (funcții ale modificărilor aduse intra-grup acțiunii x), pe de alta³⁶. Toți sunt evaluați cu precauția de vaguitate, căci inovarea, inventivitatea, fidelitatea, minimalitatea repertorială, polaritatea opozițională ori verosimilitatea de incidență a acțiunii x fluctuează enorm, afectând capacitatea de reziliență a abstractului

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*, p. 59.

³⁴ *Ibidem*, p. 60. În plus, autoarea pledează pentru „instituirea unei ierarhii *cercetător de individ / cercetător de subiect / cercetător de informator*, în funcție de puritatea descrescândă a observării”.

³⁵ „De multe ori, deși s-au deplasat la locul în care trăiește grupul studiat, cercetătorii care completează formulare și chestionare, desfășoară conversații sociologice etc. îi deplasează prin aceasta pe subiecți (informatori) într-un spațiu conceptual nefamiliar, într-un domeniu de activitate necunoscut, și efectuează, în fapt, o cercetare de laborator. Invers, deși s-au deplasat într-un loc diferit de cel în care trăiește grupul pe care îl reprezintă, unii subiecți sau informatori își însușesc ca pe un teren propriu locul respectiv, comportându-se cu o naturalitate și o spontaneitate care îi pot crea cercetătorului condițiile unei cercetări de teren.” (*Ibidem*).

³⁶ „**Individul creator** este individul care inițiază (de cele mai multe ori a inițiat, înainte de întâlnirea cu cercetătorul) acțiunea x. Calitățile lui definitorii sunt inventivitatea, originalitatea, «geniu» etc. **Individul executant** este individul care efectuează, desfășoară, săvârșește, dar nu inițiază acțiunea x. El se definește prin pricepere, talent, respect pentru norma consacrată, acuratețe etc. **Individul martor** este individul care descrie, precizează, dă lămuriri cu privire la desfășurarea în timp și spațiu a acțiunii x, structura acțiunii x etc. El se caracterizează prin spirit de observație, rigoare, precizie, exactitate, strictete. **Individul comentator** este individul care evaluează, critică, laudă, explică, formulează normele subiacente, opinează în legătură cu acțiunea x. Calitățile lui principale sunt luciditatea, reflexivitatea, capacitatea de empatie.” (*Ibidem*, p. 61, sublinierea mea cu aldine).

„fapt folcloric” pe măsură³⁷; un efort onest de definire, ca atare, nu poate trece dincolo de pragul cognitiv al aporiei: „*definiens*-ul «matches in vagueness» *definiendum*-ul”³⁸. Cu maximă luciditate, autoarea observă un fapt care se cere pus la temelia întreprinderilor noastre de cercetare: „În științele sociale, mai mult poate decât în oricare alt domeniu, nu putem pretinde la precizie maximă fără a ne îndepărta primejdios de ceea ce ne oferă evidența.”³⁹

Excursul metodologic se continuă prin evaluarea **gradului de tradiționalitate** al vieții unei comunități, exprimat prin „raportul dintre numărul total al acțiunilor practicate de membrii grupului și numărul acțiunilor pentru care grupul respectiv dispune de cel puțin un executant profesionist”⁴⁰, în condițiile în care tipologia executantului numără și distinge între: *executant împuternicit* (nașul, moașa etc.), *executant profesionist* (lăutar, meșteșugar), *executant consacrat* (cel mai bun cântăreț, jucător, coșăș etc.) – în funcție de „temeiul execuției”, – și între *execuția din inițiativă proprie/ asiduă* (fiind „transmițătorul de folclor”) și *execuția la cerere* – activități observabile doar dacă sunt descoperite *in situ* (prin atenția genuină, nedirijată, a etnologului de teren). Căci una este, ne deschide ochii autoarea, țesătura unei femei într-o casă („Etnograful va compara pânzeturi, covoare, peretare țesute de femeia respectivă, o va observa lucrând, dar nu va putea niciodată urmări în întregime țesutul unui covor.”), și o cu totul alta, performarea unui cântec, a unui joc, a unei povestiri a unui basm („Cercetătorul nu are cum cunoaște basmul, cântecul, jocul individului respectiv altfel decât din povestirea, cântarea, dansul acestuia.”): povestea „dispare în clipa în care povestitorul a conținut”⁴¹. Executantul modal nu își isprăvește cariera înainte să mai fie odată modulată între *executant optim – mediu – mediocru – submediocru*, categorii nu doar suficient, dar și necesar de definit, întrucât „[f]iecare eroare, fiecare abatere în activitatea individului este o deteriorare sau o exaltare a obiectului”. Nu în ultimul rând, datorită informației pe care o putem căpăta privitor la „**uitarea unei acțiuni**, în dispariția unor cântece, ceremonii etc.”, în care tocmai executorii imperfecti de la baza scalei – mediocru și submediocru – „dobândesc o poziție centrală”⁴², fără îndoială, pentru că favorizează căscarea unei falii în transmitere. Ne este furnizată și o altă departajare, anume în *executant lax/ amator* și *executant strict/ specialist*⁴³. Noutatea adusă de această aplecare asupra importanței

³⁷ „Să luăm drept exemplu cazul unui povestitor de basme. Să presupunem că urmărim: (a) mimica prin care își însoțește povestirea; (b) gesturile prin care își înviorează povestirea; (c) rostirea cuvintelor și intonarea enunțurilor; (d) alegerea vocabularului și construirea gramaticală a enunțurilor; (e) referirea și predicția, cu alte cuvinte raportarea cuvintelor sau enunțurilor la obiecte și relații reale sau imaginare; (f) configurarea intrigii, a personajelor, a acțiunii. Să presupunem că povestitorul inovează în una sau mai multe dintre aceste dimensiuni (unde *inovează* este la rândul lui un termen vag...” (*Ibidem*).

³⁸ Alston 1967 apud Eadem, *Ibidem*, p. 63.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 64.

⁴¹ *Ibidem*, p. 65.

⁴² Toate citatele frazei se găsesc *Ibidem*, p. 66; sublinierea cu aldine îmi aparține.

⁴³ „Executantul lax pare mai degrabă a aproxima un model. Reinventând, pe parcurs, actele și activitățile pe care nu le cunoaște pentru a ajunge la rezultatul sau la tipul de rezultat la care știe că a ajuns un alt executant, el este, de fapt, un executant-creator. Executantul strict repetă întocmai acte și activități atent memorate pentru a ajunge, în exact aceleași condițiuni, la rezultatul la care a ajuns creatorul acțiunii respective. Un exemplu de executant lax este meșteșugarul, lăutarul, improvizatoarea unui bocet etc. Un exemplu de executant

fiecărei incidențe a actului folcloric stă în puțința pe care ne-o dă în a vedea structurile de continuitate drept ceea ce sunt: nu doar filiații genetice stricte, ci mai ales, bazine din care se aleg „genele culturale” de transmis, într-o re-combinatorică ce amintește pregnant de lumea vie.

Martorul și comentatorul, deși discutați, sunt mai puțin problematizanti; creatorul este cel care preia atenția discursivă analitică a autoarei, derivându-l ipotetic din executant (i.e. transmitere *in curs* – n.n.). Separația binoamelor creator – creație / execuție – executant este considerată o caracteristică a culturii occidentale (e.g., creatorul arhitect și primul executant al machetei etc., autorul dramatic și regizorul, disensiune care merge până la o „bulimie acțională solitară, mono-spectacolele contemporane [...] în care una și aceeași persoană este deopotrivă autor, interpret și regizor al spectacolului” – *Ibidem*, p. 67) în comparație cu cea asiatică. În comparația cu cultura populară, însă, Sanda Golopenția identifică exact relevanța demersului separator: căci răspunzând la întrebările: „[c]are sunt tipurile de acțiuni care favorizează această separație, care sunt cele pentru care separația nu s-a produs încă”, se rezolvă, chiar dizolvă, probleme obsedante ale etnologiei: „caracterul anonim al folclorului, raportul dintre creație și interpretare etc.”⁴⁴. Urmărirea unui asemenea proces intelectual de „privatizare” a produsului folcloric este, în sine, o opțiune metodologică; unitatea exemplificatoare oferită este, nici mai mult, nici mai puțin, crearea unui descântec „sub presiunea evenimentelor și difuzarea ulterioară a soluției la care au recurs” (iulie 1931, Cornova, Basarabia, înregistrat de Ștefania Cristescu – *Ibidem*, p. 68)⁴⁵. Urmare a personalizării explicite, în analiză se vor regăsi o multitudine de parametri a căror variabilitate va trebui reperată, integrată și calculată atent: vârsta, talentul, aderența la tradiție, memorie, repertoriu sau ereditate, la folclor în general, la supraviețuirea și circulația acestuia⁴⁶.

Dincolo, însă, de cele *reperate*, o știm noi toți cei care am trăit în dialog cu terenurile noastre, rezidă cele nereperate, pentru surprinderea și cu atât mai mult pentru explicitarea cărora ne lipsesc sau ne-au lipsit la momentul respectiv mijloacele potrivite, de numirea

strict este – sau cel puțin se declară a fi – **executantul ritual**, care reproduce rigid acte și activități pentru a ajunge în aceleași condițiuni la rezultatul la care crede că a ajuns un **creator ancestral postulat**.” (*Ibidem*, sublinierea mea cu aldine).

⁴⁴ *Ibidem*, p. 68. Autoarea continuă: „Acest demers va comporta o lărgire a perspectivei în care sunt situate în mod obișnuit asemenea probleme prin urmărirea modului în care acțiunile umane au devenit *imputabile*, a modului și a sferei în care s-a trecut de la *responsabilitatea colectivă* la *responsabilitatea personală*. S-ar părea, de pildă, că această trecere s-a produs mai degrabă pentru acțiunile negative, pedepsibile – omor, furt – decât pentru acțiunile pozitive. Modul în care a apărut proprietatea privată riscă să fie, de asemenea, relevant într-un astfel de studiu. La primă vedere, cultura populară se prezintă, în multe din zonele ei tradiționale, ca o rezervație în care acțiunile își pierd rapid creatorii (autorii), în care persistă responsabilitatea colectivă, în care indivizii se bucură în devălmășie de folosința bunurilor spirituale și nu încep decât să întrevadă și să mimeze proprietatea privată asupra acestora.”

⁴⁵ „Informatorii cu care lucrăm au, nu o dată, capacitatea de a **discuta la nivel «teoretic»** acțiunile, strategiile sau tehnicile lor creatoare” (*Ibidem*). „E clar că pentru Vasile Jitaru geneza descântecelor reprezintă o preocupare reală, pe care prezența Ștefaniei Cristescu nu face decât să o actualizeze. Iar «teoria» pe care el o dezvoltă este aceea a unei inspirații **hrănite de vis**, ascuțite de dorința de a fi de ajutor, poate de natură divină, ale cărei sugestii se cer testate și apoi transmise generos și altora, în cazul în care s-au dovedit eficiente.” (*Ibidem*, p. 69, sublinierea mea cu aldine).

⁴⁶ *Ibidem*, p. 70.

căroră se ocupă prof. Sanda Golopenția în subcapitolul *Observare sau reperare dirijată a tipurilor A-D*?⁴⁷

Ultimul subcapitol rezumă un ghid pentru *Ancheta centrată pe acțiune a unui grup social*. Conceptele utilizate, de sorginte praxiologică și pragmatică, îmbogățesc grila de distincții cercetători – subiecți – creatori/ executanți/ martori/ comentatori, iar sporul rezultat de cunoaștere servește deopotrivă pragmaticii și praxiologiei. Alegerea *cadrelor acțiunii* drept cadru de referință al analizei în științele sociale este o soluție de reflectat și pus în practică preferențial, în virtutea avantajelor pe care le oferă față de alte unități-ansambluri, cum sunt: prefacerile, normele, riturile, obiceiurile etc.⁴⁸ Autoarea creionează, tot în interesul analizei, și o proto-istorie a faptelor etnografice-antropologice din teren, pornind de la „grupul social amorf” în *illo tempore*, de unde s-a revărsat către istorie după cum urmează: „în conștiințele din ce în ce mai treze ale membrilor săi, grupul social amorf s-a scindat treptat în neamuri, familii, indivizi; că dintre executanți, au răsărit creatorii; că din acțiuni uriașe, neanalizate, s-au rupt treptat, prin conștientizare, acțiuni mai bine articulate, mai clar delimitate, mai ușor controlabile”⁴⁹. Exact despre ce vârste/ temporalități este vorba, faptul este irelevant, în contextul acestor demonstrații golopențiene. Lunga diacronie și scurta diacronie au amândouă nevoie de corifei. Concluziile se vor desluși cu vremea din datele din teren agregate cu rost în oricare cercetare bine întemeiată. Sclipitoare până la capăt, autoarea precizează în încă un mod când anume devine măsurabil temeiul unei cercetări definite: „Credem că ancheta folclorică sau antropologică asupra unei probleme, oricare ar fi aceasta, nu poate fi considerată completă atâta timp cât cercetătorul nu a observat și nu a intervievat indivizi, subiecți și informatori *din toate cele patru tipuri A-D* [vezi *supra*, nota 35 – n.n.], precum și indivizi, subiecți și informatori care *nu se încadrează în niciunul din cele patru tipuri*.”⁵⁰ Mai mult, ar fi de elaborat nu mai puțin de patru chestionare distincte, destinate fiecăruia dintre tipuri. Oare câte din materialele noastre *fosile*, din arhive, culese de alții în varii

⁴⁷ „(a) cercetătorului îi scapă acei indivizi ale căror calități de creatori, executanți, martori sau comentatori nu sunt aparente pentru membrii grupului studiat; (b) cercetătorului îi scapă acele aspecte ale personalității și ale comportării specifice creatorului, executantului etc., pe care ocazia observată nu le solicită.” (*Ibidem*, p. 73).

⁴⁸ „Stările de fapt, prefacerile (sau transformările) sunt prea numeroase, disparate, difuze, labile, de «dimensiuni prea reduse» și prea «depărtate» de om pentru a putea fi alese în mod profitabil ca unități de observație și manipulare teoretică. Normele, riturile, obiceiurile sunt prea complexe, cu rădăcini într-un trecut prea puțin cunoscut, de «dimensiuni prea mari», pentru a putea fi alese (**deocamdată**) ca unități de abordare teoretică. În plus, ele sunt neobservabile, căci ceea ce se observă în cadrul riturilor sau al obiceiurilor sunt actele și activitățile săvârșite **cu prilejul sau din impulsul lor**, iar nu ritual sau obiceiul ca atare. Ca unitate de observație și de teoretizare, acțiunea este în schimb «de dimensiuni potrivite», antropocentrică, parțial și diferențiat observabilă (la nivelul deopotrivă al actelor, acțiunilor și activităților).” (*Ibidem*, p. 73–74, sublinierea mea cu aldine).

⁴⁹ *Ibidem*, p. 74.

⁵⁰ *Ibidem*. În ce privește subiectul tare al *tradiției folclorice*, prof. Sanda Golopenția continuă: „Cercetarea folclorică clasică s-a orientat cu precădere spre tradiție și, ca atare, spre indivizi, subiecți și informatori aparținând tipului executant (iar, în cadrul acestuia, subtipurilor executant consacrat și executant profesionist, care îl manifestă mai frapant). Am văzut însă că martorul este tot atât de important ca și executantul pentru înțelegerea laturii tradiționale a unei colectivități. [...] Cât privește anchetele mai noi, vizând perspectivele folclorice ale unei colectivități, ele vor trebui să aibă în vedere în mod special indivizi, subiecți și informatori aparținând tipurilor creator și comentator.”

maniere (uneori, chiar și de către noi), ar putea să furnizeze atât de multe informații, câte distinge Sanda Golopenția ideatic?

Materialul etnografic, oricare grad de științificitate am invoca, oricare discurs explicativ ne-ar interesa, rămâne prin excelență un material viu. Cum anume se poate „textualiza”⁵¹ un material viu? Totdeauna asumându-ne definitivă, secvențială parțialitate a descrierii pe care am reușit-o. „Pentru că în viața reală, spre deosebire de cărțile de istorie [și etnologie – *n.n.*], poveștile nu ne parvin în întregul lor, ci pe bucățele, fragmente fărâmate și ecouri parțiale, aici o propoziție întreagă, mai încolo un fragment de enunț, între ele undeva un indiciu de lectură. În viață, spre deosebire de cărți, avem, să ne țesem poveștile, urzeală mai subțire decât vinișoarele firave ce străbat aripile fluturilor.”⁵²

⁵¹ Ioana-Ruxandra Frunteletă, *Despre interpretarea etnologică*, Editura Etnologică, București, 2020, p. 118–123.

⁵² Elif Shakaf, *The Island of Missing Trees*, Viking, Penguin Random House UK, 2021, p. 262: „Because in real life, unlike in history books, stories come to us not in their entirety but in bits and pieces, broken segments and partial echoes, a full sentence here, a fragment there, a clue hidden in between. In life, unlike in books, we have to weave our stories out of threads as fine as the gossamer veins that run through a butterfly’s wings”. Și tot acolo, o frază amuțitoare, răvășitoare pentru orice demers de transmitologie diacronică: „Cartography is another name for stories told by winners. For stories told by those who have lost, there is none.” (p. 1).